

测样咨询

2、*J Hazard Mater* 厦大郑海雷组：利用 NMT 探究 Cd 处理浓度、根的粗细、不同根区的 Cd 吸收速率特征，为揭示环境修复植物红树的吸 Cd 机制提供证据

通讯作者：厦门大学 郑海雷

NMT 设备：重金属阻控机制分析仪（旭月 / 美国扬格 HMP300）

人工智能自动化非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 NMT300-SIM）

为分析根系对镉的吸收特性，采用非损伤微测技术(NMT)测量了Cd实时吸收速率。研究表明，细根（根直径小于1 mm）的Cd吸收高于粗根（根直径大于1 mm）。在距离根尖1-3mm区域吸收较多，这表明分生组织和伸长区对Cd的吸收较强。此外，相比于0.5 mg/L Cd处理，2.5 mg/L Cd处理下根对Cd的吸收更强。不同Cd处理浓度、不同直径的根、一条根上的不同位置，吸收Cd的速率，都有所不同。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考